

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 32 (1) enero – junio 2025: 122-134

Vinculación entre Investigación Educativa y Políticas Públicas

Teresita Álvarez y Angelina Fernández-Álvarez

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

teresitaalvarez25.2018@gmail.com

angelinafernandez2411@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0612-7120>

<https://orcid.org/0000-0002-5242-5743>

Resumen

La importancia y la significación de la educación como motor para el desarrollo es indiscutible, al igual que la de todos los factores que intervienen en la misma, por lo que no puede quedarse ajena y distante de las demandas sociales y de la realidad actual. Este trabajo es el avance de una investigación en desarrollo que intenta fundamentar la necesaria relación que debe existir entre la práctica diaria del docente, basada en la investigación, y teniendo como norte la innovación, con los organismos implicados en la toma de decisiones para la elaboración y formulación de políticas públicas. Se establecen como objetivos: (1) fundamentar la importancia de la investigación educativa como práctica docente para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, (2) señalar la significación de la innovación como producto de la actividad investigativa del docente y (3) proponer lineamientos que permitan la vinculación de la acción investigativa docente con la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas educativas. La metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo. Se realizó un estudio descriptivo, de carácter documental, cuya información analizada permitió formular directrices de acción para el cumplimiento de los objetivos planteados. Como conclusión se destaca la necesidad de consolidación de la cultura investigativa en las escuelas, actualización docente en metodologías innovadoras, limitaciones para desarrollar prácticas investigativas, fortalecer la actitud investigativa en el aula, entre otros lineamientos y acciones.

Palabras clave: investigación educativa, políticas educativas, políticas públicas, práctica pedagógica basada en evidencia

Recibido: 16-04-2025 ~ Aceptado: 20-05-2025

Interconnection between Educational Research and Public Policy

Abstract

The importance and significance of education as a driving force for development is indisputable, as are all the factors that intervene in it, so it cannot remain alien and distant from social demands and current reality. This work is the preview of an ongoing research that attempts to substantiate the necessary relationship that must exist between the daily practice of teachers, based on research and with innovation as its north, and the organizations involved in decision-making for the elaboration and formulation of public policies. The established objectives are: (1) to substantiate the importance of educational research as a teaching practice for the improvement of the teaching and learning process; (2) to point out the significance of innovation as a product of the teacher's research activity; and (3) to propose guidelines that allow the linking of teacher research action with decision-making for the formulation of educational public policies. The methodology used had a qualitative approach. A descriptive, documentary study was carried out, whose analyzed information allowed the formulation of action guidelines for the fulfillment of the stated objectives. In conclusion, the need to consolidate research culture in schools, update teachers on innovative methodologies, address limitations in developing research practices, and strengthen the research attitude in the classroom, among other guidelines and actions, is highlighted.

Keywords: educational research, education policy, public policy, evidence-based pedagogical practice

Introducción

La importancia y la significación de la educación como motor para el desarrollo es indiscutible, al igual que la de todos los factores que intervienen en la misma, por lo que no puede quedarse ajena y distante de las demandas sociales y de la realidad actual. De allí, que resultan de gran interés los estudios que se generen en el campo investigativo y,

sobre todo, que estos se comuniquen, para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En el caso específico de este estudio, se pretende ahondar en el campo de la práctica docente como base para el desarrollo de la investigación educacional, y su aporte a la consolidación de programas y proyectos educativos, los cuales constituyen los elementos de las políticas públicas educativas, partiendo

del criterio de las prácticas pedagógicas como una oportunidad para innovar en la educación y de los supuestos del docente innovador, estimulado y preparado para las actividades creativas. Siempre tomando en cuenta que el compromiso del desarrollo institucional educativo es de todos, incluyendo los directivos, por supuesto los docentes y del Estado, como ente decisorio con permanentes actitudes abiertas y creativas como lo son las expresiones de vinculación con el cambio.

Igualmente es importante lo expresado por Pérez Dávila (2023), quien enfatiza en la necesidad de formular modelos en los cuales se den las relaciones entre práctica docente, política e investigación educativa, para que se puedan lograr cambios en la educación en América Latina, en los que el conocimiento científico impacte las decisiones con un sentido de responsabilidad, a partir de la construcción de redes entre estos elementos. Este un proceso largo y requiere del acuerdo entre los actores participantes.

Se destaca la necesaria vinculación entre la práctica educativa, enmarcada en un proceso permanente de investigación, con los entes decisorios gubernamentales encargados de formular y consolidar las políticas públicas, específicamente, en el campo educativo.

La acción educativa basada en la práctica investigativa innovadora, no puede quedar aislada de los organismos encargados de la toma de decisiones en el momento de formular proyectos, programas y políticas educativas. Se deben establecer mecanismos de vinculación que resalten la acción de los centros educativos con un carácter más dinámico,

que trascienda la transmisión de conocimientos.

Se deben impulsar estrategias, siempre dirigidas a mejorar la actividad docente y por ende la educación, estableciendo mecanismos de vinculación entre las instituciones que conforman la sociedad vinculadas al hecho educativo.

Basado en los planteamientos anteriores, se formula como interrogante principal: ¿Cuáles son los lineamientos y mecanismos que permitirían una vinculación entre la actividad investigativa del docente con los organismos encargados de tomar decisiones para la formulación de las políticas públicas?

Para dar respuesta a la interrogante, se establecen los siguientes objetivos:

(1) Fundamentar la importancia de la investigación educativa como práctica docente para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

(2) Señalar la significación de la innovación como producto de la actividad investigativa del docente.

(3) Proponer lineamientos que permitan la vinculación de la acción investigativa docente con la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas educativas.

Fundamentación Teórica

La Investigación Educativa como Práctica Permanente del Docente

A través de la investigación educativa se tiene la oportunidad de innovar en los procesos administrativos y gene-

rar entre otras, estrategias dirigidas a mejorar aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Burgo Bencomo et al. (2019) señalan que la misma ejerce un rol muy importante para la resolución de los problemas y desafíos que existen en los diferentes contextos sociales, en el cumplimiento de las políticas educativas y para lograr el perfeccionamiento de los sistemas educativos. Sin embargo, agregan estos autores que un reto importante a la hora de realizar investigación educativa, es la ruptura con la práctica educativa: “Los docentes que trabajan en las escuelas necesitan soluciones a problemas que presentan en su desempeño, mientras que los investigadores buscan generar y socializar nuevos conocimientos” (p. 318).

Por otra parte, Martínez González (2007) afirma que el proceso investigativo es cada vez más indispensable para detectar las necesidades educativas, sociales e institucionales, así como para efectuar cambios en la práctica educativa que den respuesta a estas necesidades, tanto en la enseñanza como en la convivencia, relaciones interpersonales entre los agentes de la comunidad educativa, resolución de conflictos, entre otras.

Para Muñoz y Garay (2015):

La investigación es un proceso cada vez más indispensable para enriquecer los conocimientos teóricos y prácticos. Así como también para renovar y transformar los ambientes escolares, de enseñanza aprendizaje logrando calidad en la educación, es decir, que responda a las necesidades de los

estudiantes según sus contextos (p. 390).

En este sentido, “La investigación educativa tiene un doble objetivo la producción de conocimiento y la mejora de la práctica docente” (Vanderline & Braak, 2010 citado por Muñoz & Garay, p. 390). La adquisición de habilidades y destrezas por parte del docente se debe en parte a los procesos de investigación educativa, esto le permite cambiar sus discursos, la metodología y los métodos usados, transformando así, no sólo sus conocimientos, sino también sus procesos de enseñanza y fomentando en los estudiantes a su vez, conocimientos que pueden ser usados en los contextos particulares para los que se están formando.

Al respecto, Pérez Dávila (2023) afirma que la investigación en educación es un proceso fundamental para actualizar, modificar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, y tiene como fin alcanzar la calidad educativa, mediante la producción de conocimiento y la mejora de la práctica docente.

Según Martínez González (2007), para estar a la vanguardia con las tendencias actuales de la educación, las instituciones educativas necesitan profesores investigadores que lideren cambios y propongan estrategias que impacten de forma asertiva las comunidades escolares y la sociedad en la cual están inmersos.

Marcelo y Vaillant (2010), en su propósito de sustentar la idea de la investigación, trayecto en el desarrollo profesional del profesor, considera que la investigación educativa es imprescindible para los profesores que vivencian

la cotidianidad del aula, ya que estos docentes son los que pueden identificar los problemas educativos y pedagógicos inherentes a la enseñanza. Y por este motivo, su proceso educativo debe ir más allá de lo meramente instrumental y adentrarse en la teoría y la práctica educativa para dar respuesta a esos problemas. En este sentido, desde el punto de vista de la investigación acción, se concibe al profesor como una persona que es capaz de reflexionar sobre su propia actividad docente, que puede identificar y diagnosticar problemas de su propia práctica.

La Innovación como Norte de la Actividad Docente en el Aula

Carbonell (2013) se refiere a la innovación como un conjunto de interacciones, decisiones y procesos, con algún grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. También incluye la introducción de proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículo, el centro y la dinámica del aula, para propiciar la acción educativa renovadora. Lo que generaría cambios en la práctica profesional.

La innovación como proceso planificado y deliberado dirigido por el docente busca establecer cambios en el proceso educativo acordes con las demandas del contexto institucional. En sentido, se comparte el criterio de Parra Bernal et al. (2021) que afirman que la misma consiste en un proceso holístico, en hacer algo nuevo o renovado desde

adentro, que implica arriesgarse a adaptarse a los desafíos. Innovar es generar algún cambio que produzca algún beneficio o mejora. Este proceso deliberado, añaden estos autores:

Es el resultado de una actitud investigadora, que genera nuevas propuestas, producto de la observación y reflexión del docente, que partiendo del diagnóstico de las necesidades tanto académicas como administrativas, promueve una cultura de calidad y fomenta la investigación desde la acción y la reflexión (p. 77).

Para Rivas Navarro (2000) se denomina innovación:

...al instrumento, modelo didáctico, práctica docente, forma de comportamiento, idea o proyecto pedagógico, previamente concebido o diseñado, que se pretende incorporar e integrar en la institución escolar para mejorar sus estructuras organizativas o procesos educativos y subsecuentes efectos favorables para los alumnos (p. 36), y enfatiza que “La meta de la innovación es mejorar el aprendizaje y formación de los alumnos, que tiene lugar en las aulas” (p. 181).

Carbonell (2013) señala que, aunque en determinados contextos, se asocia la renovación pedagógica con la innovación educativa, existen diferencias relacionadas con la magnitud del cambio que se quiere emprender. En el primer caso, influye en los centros y aulas,

mientras que en el segundo afecta a la estructura del sistema educativo en su conjunto.

Entre los ámbitos de la innovación educativa se encuentran: La introducción de nuevas áreas o contenidos curriculares, la utilización de nuevos materiales y tecnologías curriculares, la aplicación de nuevos enfoques y estrategias de los procesos de enseñanza aprendizaje y la transformación de las creencias y presupuestos pedagógicos de los diferentes actores educativos.

Es importante también considerar algunos cambios que podría originar el docente con actitud innovadora e inquisitiva, y en este sentido se considera la opinión de Capelástegui (2003) quien afirma que estos cambios deben ser: en la metodología y en la práctica, realizar proyectos transversales o interdisciplinarios, en la organización de las asignaturas y en las estrategias didácticas, utilizar metodologías para la participación activa de los estudiantes, realizar experiencias teórico-práctico, tomar en cuenta el trabajo colaborativo y la simulación de situaciones reales, realizar cambios en los ambientes de aprendizaje fuera del aula (en la naturaleza, en la comunidad o a través de espacios virtuales), así como cambios en los recursos (creación de materiales que promuevan el aprendizaje en los estudiantes, como módulos, juegos, laboratorios, así como recursos audiovisuales: películas, videos, videos interactivos, programas de televisión, programas informáticos, tutoriales, servicios telemáticos y en general los recursos que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Un aspecto significativo para considerar al analizar la innovación educativa son los rasgos de personalidad de un profesor innovador, ya que de su consideración y permanencia se determina la dedicación del docente en actividades de investigación, y en este sentido se considera la opinión de Ríos Muñoz (2004) quien señala los siguientes rasgos del profesor innovador: Formación continua; pasión y vocación; resiliencia, actitud abierta, flexible y voluntad; conocimiento multidisciplinar; creatividad y pensamiento divergente; pensamiento crítico y momentos de reflexión.

Al respecto, de las cualidades del docente innovador, Pérez Dávila (2023) añade que este no le teme al cambio, busca superarse cada día, está dispuesto a aprender y tiene aptitud y capacidad para la investigación.

Posibilidad del Rol del Docente Investigador - Innovador

La idea que se maneja en este trabajo es que el docente en su actividad diaria de transmisión de conocimientos e impulsor de variadas actitudes en los estudiantes, aplique y utilice la información de su quehacer diario y, mediante la observación y la reflexión, sistematice la información obtenida y promueva la generación de nuevos conocimientos, propuestas e iniciativas que podrían considerarse en el momento de formular propuestas a nivel institucional e incluso a nivel de los agentes encargados de la toma de decisiones para formular políticas públicas en educación.

Dicho planteamiento no es fácil; la innovación exige un proceso de observación análisis y reflexión sistemática, y

requiere de muchas condiciones para su implementación, sobre todo debe partir de la necesidad de cambio del quehacer pedagógico y el docente debe según la opinión de Parra Bernal et al. (2021), el docente, manteniendo una actitud crítica y reflexiva debe buscar estrategias para atender las dificultades de los estudiantes, constituir la acción del aula en un compromiso innovador y así convertirse en un agente generador de cambio en la educación.

Se comparte el criterio de los autores antes mencionados, cuando mencionan que para innovar se requiere la apertura y se opone a la rutinización, y citando a Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña (2012) la mejora en la educación y su calidad depende mucho de la actitud flexible e innovadora y de actualización de los conocimientos de los docentes.

Entre las condiciones requeridas para el docente innovador se destacan la vocación, la curiosidad por el conocimiento, el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo (Parra Bernal et al., 2021). Todo esto con el fin de dar otro sentido y significado a su quehacer pedagógico. La preparación profesional es decisiva para generar los cambios propuestos.

En el mismo sentido de los atributos y cualidades del docente investigador innovador, Ríos Muñoz (2004) señala que los atributos y cualidades importantes a la hora de innovar en educación son la autonomía, la persistencia, el orden, el entusiasmo, la proactividad, la solución de problemas, la creatividad, la flexibilidad, la actitud emprendedora e innovadora, la capacidad para generar nuevos talentos, el autoconocimiento, la

capacidad de planificar las tareas y emprender, la tendencia al cambio y la búsqueda del logro.

Por otra parte, es importante destacar el papel de las universidades y de la educación superior en general que además de indicar a los profesores lo que deben ofrecer a sus educandos en los currículos, también deban dar un enfoque permanente a la investigación educativa, que trascienda las aulas de clase, provocando nuevas formas de pensar centrada en un perfil de educador como innovador que genera conocimientos en su práctica pedagógica; que comparte, discute y se cuestionan sobre los problemas de la educación. Las universidades deben combinar elementos disciplinares, didácticos, pedagógicos junto a metodologías de investigación que permitan la construcción de conocimiento teórico y práctico, recobrándose la importancia del papel del profesor como investigador y líder en estos procesos.

Relación entre la Investigación Educativa y la Toma de Decisiones

Zorrilla (2016) presentado el tema sobre la investigación educativa, las políticas públicas y la práctica docente, hace énfasis sobre la importancia de la relación entre investigación educativa y su uso para la toma de decisiones, plantear algunos argumentos que sean útiles como referencia de inicio y punto de partida.

La investigación educativa es, por su naturaleza, una actividad científica cuyo propósito esencial es generar conocimiento sobre actores, instituciones y procesos educativos se habla

del proceso de gestión del conocimiento, lo que a su vez implica varios procesos que son: generación, difusión, divulgación, así como su uso y aplicación.

Las instituciones y los sistemas educativos, así como la investigación, deben participar de manera más activa en la generación de innovaciones que ofrezcan respuestas viables a los desafíos que enfrenta la educación. Es de vital importancia la implicación de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida, el aseguramiento al derecho de una educación de calidad para todos y la atención a la diversidad, entre muchos otros factores.

También debe fomentarse una mayor y mejor articulación entre las políticas públicas de investigación y desarrollo, la investigación y las prácticas innovadoras, así como la toma de decisiones.

Las políticas públicas en general y las políticas educativas en particular representan el conjunto de decisiones gubernamentales que buscan modificar uno o varios de los componentes de un sistema y de la relación entre ellos (salud, vivienda, desarrollo rural/ urbano, educacional), con el propósito de producir cambios o nuevos equilibrios en el sistema. Estos componentes tienen que ver insumos, procesos y resultados, así como también con actores, instituciones y sus relaciones que se producen en un contexto determinado.

Se plantea Zorrilla (2016) algunas interrogantes como: ¿De qué forma la investigación educativa, su realización, hallazgos y difusión logran traspasar la esfera de la toma de decisiones en el

sector educativo?, ¿De qué manera desde la investigación educativa se promueve la utilización de diversos canales como serían el acceso a la información, su comprensión, la presión de la sociedad civil, las asesorías especializadas o la generación más amplia y diversificada de conocimiento, de tal forma que la investigación educativa logre formar parte del acervo de herramientas para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas?, ¿Cuáles serían los circuitos y mecanismos más relevantes para establecer un diálogo entre la investigación y las políticas públicas?

La investigación educativa y la práctica docente viven en mundos separados. La investigación no se relaciona con lo que sucede en la práctica diaria de los centros educativos y el docente tiene la responsabilidad de la renovación en las prácticas de enseñanza. Y por su parte, en palabras de Muñoz-Repiso (2005), citado por Zorrilla (2016):

...los políticos, con frecuencia, emprenden sus reformas sin tener apenas en cuenta el saber de unos y de otros, dando más cabida a posiciones ideológicas y a imágenes mediáticas de la educación que a un conocimiento hecho de rigor científico y reflexión serena sobre la práctica (p. 81).

La relación entre la investigación y toma de decisiones se construye, y para esto hay que señalar la necesidad de crear interfaces que permitan una comunicación fluida entre investigadores y los entes que toman las decisiones. Desarrollar comprensión tanto sobre la actividad investigativa, como el que-

hacer de la política y la práctica educativa, significa que investigadores, políticos y educadores establezcan relaciones de respeto, entendimiento mutuo y constante.

Finalmente es importante considerar la propuesta de Ríos Cabrera y Ruíz Bolívar (2020), quienes presentan unos lineamientos para la formulación de políticas públicas y praxis pedagógicas orientadas a la promoción y desarrollo de innovaciones educativas, basados en cinco aspectos: Construir consensos, asumir una visión sistémica y contextualizada, valorar a los educadores, trabajar en comunidades de aprendizaje y aprovechar las tecnologías de información y comunicación. Todo en beneficio de la educación basada en la investigación y la innovación.

Metodología

La metodología empleada en este estudio se fundamentó en un enfoque cualitativo, a través de un análisis descriptivo de carácter documental. Mediante un proceso riguroso de interpretación crítica, se examinaron diversas fuentes documentales, tanto impresas como digitales, siguiendo los lineamientos propuestos por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). Esta perspectiva busca resaltar la significación de la actividad docente investigativa como base para la innovación, con el fin de establecer mecanismos de vinculación para que la actividad docente pueda generar propuestas para que los organismos decisivos gubernamentales formulen políticas públicas en el área educativa.

Resultados y Discusión

La revisión y análisis de los aportes de estudiosos e investigadores en el área educativa, como estrategia utilizada en este estudio, refleja resultados interesantes para el logro de los objetivos propuestos; y así, se destacan en sus opiniones comunes:

Se considera la práctica docente en el desarrollo de la investigación educativa y para consolidar proyectos y programas, los cuales deberían constituirse en insumos para la elaboración de las políticas públicas en educación.

Las prácticas pedagógicas (la actividad diaria del docente) deben ser una oportunidad para innovar en educación.

El docente debe ser preparado para la innovación y las actividades investigativas de allí el papel importante de la institución superior universitaria en ese proceso de formación de profesionales críticos y creativos en su actividad diaria.

En las propuestas de innovación y desarrollo de la educación debe existir el compromiso de todos los involucrados, como lo es el Estado, directivos, docentes y comunidad en general.

La práctica educativa no puede seguir aislada de los organismos encargados, en el momento de la toma de decisiones, para la formulación de programas y la elaboración de las políticas públicas.

Para estar a la vanguardia de las

tendencias mundiales a nivel de educación, se necesitan docentes investigadores quienes son los llamados a identificar plenamente los problemas de aprendizaje en el aula, para de esta manera proponer nuevas prácticas y proyectos educativos, mejorar el aprendizaje, y sobre todo que los mismos sean incorporados en los planes regionales y nacionales vinculados a la educación.

Igualmente coinciden los planteamientos analizados en la revisión documental de este estudio, en los aspectos que implica la innovación educativa, producto de la investigación en el aula, como son la introducción de nuevos contenidos curriculares, la utilización de nuevos materiales y estrategias, así como la participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

También se destaca, como resultado obtenido de la revisión documental, la coincidencia de los autores sobre las

cualidades de la personalidad y actitud de los docentes para realizar actividades de investigación e innovación, para lo cual es indispensable la preparación y la actitud proactiva a dichos procesos. Así mismo, coinciden en la afirmación de que la actitud del docente es fundamental para la innovación y las propuestas de cambio en la educación donde la preparación y el estímulo a su desempeño deben ser considerados.

El aspecto central de esta investigación, además de los elementos ya analizados, se refiere a la vinculación de la práctica diaria profesional, producto del desempeño docente como agente de cambio, para generar propuestas de innovación que superen el criterio que la investigación educativa, y la práctica docente vivan en un mundo separado y la necesidad de vincularla, producto de investigaciones, a los entes que toman las decisiones para la elaboración de las políticas públicas (Figura 1).

Figura 1

La investigación educativa y las políticas públicas: una vinculación necesaria

Nota. Las autoras (2025)

Conclusiones

Producto del análisis documental, se presentan algunos lineamientos para vincular la acción investigativa docente con la toma de decisiones y así, formular políticas públicas educativas.

Ante esta realidad compleja de vincular la acción o práctica diaria del docente investigador-innovador con sus propuestas y los entes encargados de la toma de decisiones para la formulación de las políticas públicas, se requieren igualmente propuestas complejas en algunos casos que involucren a todos los actores vinculados en este proceso.

Partiendo de tal consideración se formulan algunos lineamientos basados en fundamentos teóricos que podrían ampliarse posteriormente:

- En la institución, se sugiere la consolidación de la cultura de investigación en las escuelas.

- Se deben establecer mecanismos que contribuyan con los recursos económicos para la actividad investigativa en este campo, así como de las garantías para su promoción, difusión y adecuado uso.

- Actualizar a los docentes en estrategias metodológicas innovadoras de apoyo al currículo orientado a competencias, así como el perfeccionamiento académico con carácter permanente.

- Crear espacios de intercambio de información sobre los problemas educativos, los problemas de las institucio-

nes educativas y los entes gubernamentales.

- Abrir espacios o escenarios en diferentes niveles donde se discutan y se llegue a acuerdos, sobre las necesidades y problemas educativos cuyas propuestas permitan formular políticas públicas para su solución.

- Impulsar la formación de los nuevos docentes en actividades de investigación como una función propia de las instituciones de educación superior universitaria.

- Establecer mecanismos que vinculen la acción docente con las reformas curriculares y pedagógicas.

- Crear espacios de discusión de actividades científicas entre los docentes.

- Establecer propuestas de mejoramiento profesional que incentiven a los docentes, para que se apoyen en la investigación educativa, la valoren y la incorporen a su vida profesional como usuarios productores.

Como resultado de esta revisión y análisis documental se proponen las siguientes acciones a realizar en un estudio posterior:

- Describir la percepción de los docentes sobre la posibilidad de la vinculación de la acción docente con la formulación de las políticas públicas.

- Determinar las limitaciones u obstáculos con que se encuentran los docentes para desarrollar prácticas investigativas en su quehacer docente.

- Presentar propuestas dirigidas a fortalecer la actitud investigativa de los docentes en el aula.

Referencias

- Burgo Bencomo, O. B., León González, J. L., Cáceres Mesa, M. L., Pérez Maya, C. J., & Espinoza Freire, E. E. (2019). Algunas reflexiones sobre investigación e intervención educativa. *Revista cubana de medicina militar*, 48, 316-330.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572019000500003
- Carbonell, J. (2013). *La Aventura de innovar* (5ta ed.). Ediciones Morata.
- Capelástegui, P. (2003). *Breve Manual para la narración de experiencias innovadoras*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE).
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill Education.
- Muñoz, M. & Garay, F. (2015). La investigación como forma de desarrollo profesional docente: Retos y perspectivas. *Estudios Pedagógicos*, 41(2), 389-399.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052015000200023&script=sci_abstract
- Marcelo, C., & Vaillant, D. (2010). *Desarrollo profesional docente: ¿Cómo se aprende a enseñar?* Narcea.
https://www.researchgate.net/publication/289505588_Desarrollo_profesional_docente_Como_se_aprende_a_enseñar
- Martínez González, R. A. (2007). *La Investigación en la Práctica Educativa: Guía Metodológica de Investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes*. Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), Ministerio de Educación, España.
<https://universitas82.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/la-investigacion3b3n-en-la-practica-educativa.pdf>
- Parra Bernal, L. R., Menjura Escobar, M. I., Pulgarín Puerta, L. E., & Gutiérrez, M. M. (2021). Las prácticas pedagógicas. Una oportunidad para innovar en la educación. *Latinoamericana de Estudios Educativos*, 17(1), 70-94.
<https://doi.org/10.17151/rlee.2021.17.1.5>
- Pérez Dávila, F. L. (2023). Políticas educativas, investigación y práctica docente, una relación urgente en América Latina. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinaria*, 7(1), 4648-4663.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4788
- Ríos Muñoz, D. (2004). Rasgos de personalidad de profesores innovadores: Autonomía, persistencia y orden. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 34 (2), 95-112.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1294137>

Ríos Cabrera, P., & Ruíz Bolívar, C. (2020). La innovación educativa en América Latina: lineamientos para la formulación de políticas públicas. *Revista Innovaciones Educativas*, 22(32), 199-212.

<https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/2828>

Rivas Navarro, M. (2000) *Innovación Educativa. Teoría, procesos y estrategias*. Síntesis.

<https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/InnovacionEducativaNavarro.pdf>

Zabalza Beraza, M. A. & Zabalza Cerdeiría, M. A. (2012). *Profesores y profesión docente. Entre el “ser” y el “estar”*. Narcea.

https://www.researchgate.net/publication/321739066_Profesores_y_profesion_docente_Entre_el_ser_y_el_estar

Zorrilla, M. (2016). Investigación Educativa, Políticas Públicas y Práctica Docente. Triángulo de Geometría Desconocida. *REICE Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educación*, 8(2).

<https://doi.org/10.15366/reice2010.8.2.004>